

ИСТОРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ КОРЕЙСКОГО ХАПКИДО И ЕГО ВКЛАД

ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ

GAMA, Uberto Afonso Albuquerque da ¹

GAMA, Uberto Afonso Albuquerque da. **Исторический синтез корейского хапкидо и его вклад.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Год. 06, изд. 09, Том. 06, стр. 153-167. Сентябрь 2021 г. ISSN: 2448-0959, ссылка для доступа: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/корейского-хапкидо>, DOI:

10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/ru/111403

СВОДКА

Предположения теоретической поддержки хапкидо тесно связаны с влиянием соседних восточных народов, особенно Индии и Китая. Общая цель этой статьи — представить краткую историю этого корейского боевого искусства и его основателей. Конкретные цели состоят в том, чтобы подчеркнуть важность боевых техник в наше время и их вклад в развитие человеческого потенциала. Применяемая методология основывалась на систематическом обзоре авторов по этому вопросу в Бразилии, Корее и США. Результаты показали, что притеснения, от которых корейский народ страдал на протяжении всей своей истории, были основными причинами того, что это боевое искусство было хорошо организовано и целостно. Хапкидо доказало свою значимость в росте великих наций, в обучении инструкторов и подготовке бойцов и комбатантов в

¹ Почетный доктор физической культуры Кембриджского международного университета; Магистр нейропсихологического анализа; MBA в области спортивного администрирования; Специалист по психоанализу в области здоровья и социального обеспечения; Специалист по психологии развития; Степень в области философии; Специалист по физическому воспитанию CREF 14.394-G/PR; бакалавр богословия; Журналист МТБ 10645/ДФ.

RC: 111403

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/корейского-хапкидо>

вооруженных силах путем поощрения и развития дисциплины, порядка и социального взаимодействия. Таким образом, делается вывод о необходимости научно-технической оценки, связывающей это боевое искусство непосредственно с философией, психологией, физической культурой и спортивной медициной, с практическими приложениями для общества и специализированных сообществ на всех континентах, особенно для профессионалов. Образование, которое сможет использовать этот набор методов в качестве модели обучения для своих учеников.

Ключевые слова: хапкидо, боевая подготовка, дисциплина, самооценка, трансформация.

1. ВВЕДЕНИЕ

Чем образованнее и воспитаннее, культурнее и подготовленнее народ, тем лучше будет его личностное и гражданское становление. Есть много примеров развитых и богатых стран, которые выросли за счет образования и расширили свой прогресс за короткое время. Все мы знаем, что позитивное преобразование нации происходит через образование ее народа.

Это факт, что семья, школа, общество и правительство должны работать вместе, предлагая решения и реализуя эффективные действия, которые приводят к этому. Таким образом, необходимо спасать развитие психических, двигательных, интеллектуальных, эмоциональных и духовных способностей каждого человека, развивая уверенность в себе и сознание порядка, дисциплины, великодушия, силы, мужества, чести и смирения - важных факторов для прогресс нации (SHEYA, 2000).

Таким образом, можно заметить, что обучение корейскому боевому искусству хапкидо[2] оказалось весьма эффективным в передаче духа сотрудничества,

RC: 111403

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/корейского-хапкидо>

осознания телесности и моторики, с этическими принципами и товарищескими отношениями с целью достижения полной гражданственности. (LIM, 2017).

Слово хапкидо означает «гармонический путь энергии». Это искусство, которым могут заниматься все люди всех возрастных групп, от самых молодых до самых пожилых (GAMA, 2019).

Теоретические предпосылки боевого искусства под названием хапкидо тесно связаны с влиянием соседних восточных народов, особенно Индии и Китая. Однако мало что известно об этих влияниях и о том, как Хапкидо может способствовать развитию человеческого потенциала. В этом контексте, основная цель настоящей статьи состоит в том, чтобы провести краткую историю этого корейского боевого искусства и его основателей.

По словам Амарала (2020), хапкидо обладает ноу-хау для развития процесса выздоровления детей и молодежи, у которых выявляются расстройства социального поведения, как в семейной жизни, так и в школьной группе, устраняя насилие и враждебность, поощряя братание, социальное благополучие и уважение среди всех людей.

2. ХАПКИДО: ИСКУССТВО СИЛЫ И ДИСЦИПЛИНЫ

Зародившись в Корее, когда страна еще не была разделена, хапкидо стало одним из самых совершенных боевых искусств. В настоящее время это военная дисциплина, изучаемая в Вооруженных Силах практически всего мира, так как предполагает в своей практической подготовке формирование этических, нравственных, философских, технических и психофизических принципов. (MILLER, 2016).

Однако хапкидо не является древним боевым искусством, как утверждают некоторые. Хапкидо — это искусство, находящееся в непрерывном процессе

RC: 111403

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/корейского-хапкидо>

эволюции и готовое к позитивному преобразованию всех людей (SHEYA, 2000). Хапкидо — это современное искусство, которое возникло в 20 веке примерно в 1940-х годах под влиянием концепций Дайто-рю Айкидзюдзюцу, традиционного японского боя, переданного японским мастером Сокаку Такэдой и, в свою очередь, глубоко под влиянием Дарума Тайши, также известного как Та Мо или Бодхидхарма[3] (KIM – KIM , 2005).

Тем не менее, кодификацию хапкидо все приписывают мастеру Чхве Юн-Сулу. Он был учеником сенсея Такеды и лишь много позже реорганизовал свои техники и удары, расширив возможности хапкидо (SHAW, 2011).

Это превратило хапкидо в новую боевую тенденцию, эффект, уже наблюдаемый благодаря вмешательству других великих учителей и мастеров с их собственными методологиями. Его широкий и точный взгляд на техники показал, что Хапкидо станет одним из самых полных в мире (PELLEGRINI, 2009).

2.1 КРАТКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ

По словам Кимма (2005), чтобы лучше понять возможное происхождение хапкидо и то, как происходило его развитие, мы должны сделать краткий обзор и вернуться к анализу 2333 года до нашей эры. С., возможная дата возникновения Кореи из археологических и исторических источников.

E assim, neste período, o povo daquela época encontrava-se insatisfeito com seu modo de vida e começava sua migração gradual para uma vasta região do lado leste da Ásia e que atualmente incluiu o extremo nordeste da China e que se denominava Manchúria. Este povo estabeleceu-se em uma região muito próspera hoje denominada como península coreana em busca de um melhor clima, terras férteis para agricultura, rios e praias para pesca e terras de montanhas para caça para sua sociedade e que formou três reinos controlados pela Rainha Chin Heung: Koguryô, Paekchê e Silla (CALDAS, 2011)

RC: 111403

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/корейского-хапкидо>

В течение длительного периода миграции и стабилизации племенные системы установили, что молодые воины должны обучаться практике боевых искусств с пустыми руками, чтобы защитить всех членов. Впоследствии они должны быть подготовлены и технически обучены обращению с палками, посохами, копьями и другим оружием. Это было очень дикое и суровое время, когда выживали только самые сильные и способные. Войны между монголами и китайцами были перманентными (KIMM, 2005).

Со временем развитие стрельбы из лука также имело огромное значение, связанное с верховой ездой. Первые племена использовали лошадей для охоты на большие расстояния и для защиты общества. Постепенно в дополнение к стрельбе из лука вошло использование копий, йон-бомов[4], ножей, кинжалов и другого оружия[5].

Позже лидеры, обладавшие большими навыками и техническими способностями, сформировали элитную группу под названием Хваран-до. Его последователи или ученики называли себя Ханг-до (SHAW, 2011). Элитная группа следовала строгим правилам поведения и лояльности как королю, так и друзьям и родственникам, с храбростью и отвагой, которые руководили их жизнью.

2.2 СПОРЫ МЕЖДУ НАРОДАМИ

Историческое понимание этого периода является фундаментальным в этой работе, так что мы можем описать контекст, в котором хапкидо развивалось и развивалось в роли боевых искусств.

Интерес Японии к Корее постепенно возрастал, и возможность оккупации и колонизации уже была на грани. Япония выиграла две войны: первая с 1894 по

RC: 111403

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/корейского-хапкидо>

1895 год между Японией и Китаем; и второй с 1904 по 1905 год между Японией и Советским Союзом. (KIMM, 2005).

После этого Япония увеличила свое присутствие на Корейском полуострове с целью оккупации. И это вторжение, наконец, произошло в 1910 году, когда произошел закат Корейской империи. Это произошло из-за внутренних споров о командовании, которые ослабили королевства Кореи.

Ocorreu então a assinatura do Tratado de Ganghwa ou também conhecido como “Tratado da Amizade Japão-Coréia”, celebrado entre o Império do Japão e o Reino Joseon em 1876. Neste momento da história, aconteceu um acordo de coalizão entre a Coréia e o Japão. Mais tarde é assinado outro acordo, o Tratado Eulsa, onde o Império Coreano ganhou proteção do Império Nipônico, dando ares de um Estado independente, mas que, na verdade, estava ficando subordinado à política externa e obrigações junto ao Império do Japão (LIM, 2017).

Затем Корея оккупирует сотнями тысяч японцев, которые переносят свои места жительства в эту страну, теряя свои плодородные земли, которые затем захватываются военной силой, вызывая столкновения и споры между японцами и корейцами (KIMM, 2005).

В 1930 году корейцы были вынуждены эмигрировать в Японию для выполнения принудительных работ. Было совершено много других актов против прав человека. И только в 1945 году, в конце Второй мировой войны, Советский Союз и США решили вмешаться и разделить Корею, причем Север находился под советской властью, а Юг — под властью Америки. Демаркацией будет 38-я параллель, регион, разграниченный русскими, которые обосновались в этом районе (SHAW, 2011).

Согласно Кимму (2005), во время Потсдамской конференции с 17 июля по 2 августа 1945 г. Советский Союз и Соединенные Штаты обязались покинуть Корею, оставив два правительства: в Южной Корее (Сеул), где Сын Ман Ри,

RC: 111403

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/корейского-хапкидо>

был установлен американский союзник, а в Северной Корее (Пхеньян) — Ким Ир Сен, союзник России.

Диктаторские характеристики были жестко навязаны и остаются по сей день с 38-й параллелью в качестве границы. И правители Северной и Южной Кореи хотели объединения, а не разделения страны (GAMA, 2019).

Несмотря на то, что встреча в Потсдаме была отмечена подписанием мирного договора, правитель Северной Кореи Ким Ир Сен пытался повлиять на Иосифа Сталина, коммунистического революционера и советского политического лидера, чтобы он вторгся в Южную Корею и захватил ее там силой. Сталин опасался по ряду причин, особенно из-за того, что конфликт приведет к ожесточенной конфронтации с Соединенными Штатами.

Согласно Шоу (2011), даже в этом случае Иосиф Сталин согласился поддержать Северную Корею под влиянием Ким Ир Сена. Затем, только в 1949 году, Китай стал коммунистическим государством, и поэтому Иосиф Сталин, чтобы гарантировать поддержку Союза Советских Социалистических Республик - СССР - над азиатским регионом, гарантировал и заплатил Ким Ир Сену вторжение в Южную Корею. Юг 25 июня 1950 г., пересечение границы 38-й параллели. Начинается военное противостояние между народами.

Столкнувшись с таким сценарием, Организация Объединенных Наций — ООН — издала Резолюцию 83 от 27 июня 1950 года, которая санкционировала иностранное вмешательство для ликвидации враждебности против Южной Кореи путем вывода ее войск, чего не произошло. Таким образом, США, как союзник Южной Кореи, отправили тысячи солдат для поддержки демократии. Американское вмешательство имело решающее значение, поскольку северокорейцы были на грани победы и захвата Южной Кореи. Был дисбаланс сил, то есть СССР и КИТАЙ вместе воевали против Сеула (SHAW, 2011).

RC: 111403

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/корейского-хапкидо>

По словам Пеллегрини (2009), Соединенные Штаты Америки сейчас вступают в прямую конфронтацию, поддерживая южнокорейцев с намерением гарантировать демократию в регионе.

Так называемое американское наступление под названием Битва при Инчхоне, на границе 38-й параллели, придало сил южнокорейцам и снова начался обратный процесс. Но в этот момент Китай предупредил США воздержаться от вторжения, но даже в этом случае конфликт продолжился, и северокорейские войска были загнаны в угол США. Затем Китай отправил тысячи солдат, которые вторглись в реку Ялу, и началась новая фаза Корейской войны (КИММ, 2005).

Китай оказался вовлеченным в Корейскую войну, потому что боялся, что северокорейцы потерпят поражение и вторгнутся на территорию Китая, где революция Мао Цзэдуна все еще формировалась. Кроме того, Китай уже был убежден в идеологии коммунизма для всего мира и не хотел мириться с поражением (КИММ, 2005).

Согласно Тедески (2006), в конце концов настал новый момент встречи, и обе стороны подписали новый мирный договор между 1951 и 1953 годами, который положил конец войне, и до сегодняшнего дня как Северная, так и Южная Корея остаются разделенными. соперничеством, антагонизмом и сильной завистью, споря, кто лучший перед всем миром. Отмечено, что политические движения по всему миру использовались для примирения и объединения Корей.

Тем не менее, все это позволило корейскому народу предпринять новый стратегический шаг, используя уже известные в его стране приемы с приемами иностранных захватчиков, смешивая военное искусство (ЛИМ, 2017).

RC: 111403

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/корейского-хапкидо>

2.3 КОДИРОВАНИЕ ХАПКИДО

Самым важным и значимым персонажем в истории хапкидо был мастер Чхве Ён-Сул. Наряду с ним другие великие мастера также осуществляли свое кодирование, устанавливая широкий спектр техник, включающих в себя удары ногами, удары руками, блоки, кувырки, падения различными способами, поединки с разными противниками, медитацию, массаж, философию и лечебно-оздоровительные техники.

Среди этих великих мастеров мы также находим Великого Мастера Джона Пеллегрини, итало-американца, живущего в Соединенных Штатах, основателя Международной федерации боевого хапкидо; гранд-мастер Джи-Хан Чжэ, южнокореец, проживающий в США, основатель Международной федерации хапкидо Сим-Му — и сыгравший вместе со знаменитым Брюсом Ли в фильме «Игра смерти» или «*Game of Death*»; Великий Мастер Хуэй Чо, южнокореец, живущий в Калифорнии и создатель Кум Му Кван Хапкидо, и Великий Мастер Ким Хи Сон, вдохновитель Сон До Кван, среди других знаменитостей (SHAW, 2011).

В конце 50-х годов наставления и доктрина Учителя Чхве Ён-Сула стали иметь больше доказательств в Корее, потому что поведение его учеников и учеников было другим. Все они обладали большим мужеством, решимостью, силой, нравом, смирением и дисциплиной. Это может стать началом трансформации нации (MILLER, 2016).

Согласно Гапе (2019), хапкидо прибыло в Бразилию только в начале 1970-х годов с миграцией нескольких корейских мастеров: мастер Хи Сон Ким прибыл в штат Парана; в штате Сан-Паулу с мастером Кан Бьунг Ха; в Крус-дас-Алмас - ВА, с братьями Лим (Юнг До и Юнг Дак), среди других великих мастеров и международных инструкторов, являясь современной кодификацией, созданной

RC: 111403

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/корейского-хапкидо>

из систематизации нескольких других боевых искусств, с этическими основами восточной философии, кодексы поведения и учения дзэн-буддизма.

Наконец, успешное внедрение хапкидо в Бразилии было обусловлено двумя причинами: его эффективностью в боевых действиях, используемых вооруженными силами, и его философским характером как образа жизни, предлагающего дисциплину, уверенность в себе, организацию и позитивную решимость (GAMA, 2019).

Таким образом, согласно Калдасу (2011), хапкидо имело историческое значение в восстановлении Кореи наряду с другими видами военного искусства. И один из секретов южнокорейского «чуда» заключался в том, чтобы сделать образование приоритетом государственной политики. И Хапкидо является частью этого образовательного процесса. Мысль состоит в том, чтобы продолжить работы по модернизации.

Um dos segredos do "milagre" sul-coreano foi priorizar a educação como política de governo. E a mentalidade é continuar o trabalho de modernização. A partir dos anos 1990, após atingir a universalização de um ensino de boa qualidade, o governo do país decidiu realizar uma nova reforma em seu sistema educativo a fim de aproveitar as oportunidades proporcionadas pela sociedade de informação. O objetivo é investir desde as escolas primárias a fim de colocar a sociedade sul-coreana – cuja renda per capita hoje é mais que o dobro da brasileira, mas menos do que um terço da americana – na vanguarda dos próximos avanços tecnológicos (AMARAL, 2012).

В таблице 1 ниже представлен список боевых искусств, возникших в Корее, с указанием их названия, перевода и основания или кодификатора искусства.

RC: 111403

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/корейского-хапкидо>

Таблица 1 - Боевые искусства, зародившиеся в Корее

ARTES MARCIAIS ORIGINADAS DA CORÉIA		
ARTE MARCIAL	TRADUÇÃO	FUNDADOR OU CODIFICADOR
Tae Kwon Do 태권도	Arte de usar os pés e as mãos na luta	General Choi Hong Hi (ITF)
Hap Ki Do 합기도	Caminho Harmonioso da Energia	Grão-Mestre Yong Sul Choi
I Yon Bom 은뿔	Bastões com corrente	Comandante Lee Duk Moo
Kuk Sull Do 국수도	Arte Marcial Coreana (mix)	Grão-Mestre Dr He Young Kimm
Jung Do Sull 정도술	Técnica marcial de saltos em altura	Grão-Mestre Ahn IL Luk e o irmão Grão-Mestre Ahn Kil Won
Too Kun Sull 투권술	Arremesso de facas e punhais	Mestre Byung Ku Choi
Hwa Rang Do 화랑도	Grupo de Elite do Hapkido	Grão-Mestre Joo Bang Lee
KumDo 검도	A arte da espada (jukdô)	Grão-Mestre Chong Hak

Источник: адаптировано из Dr. Хе-Янг Кимм, 2005 г.

2.4 ХАПКИДО И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

В какой-то момент истории после 1950 года появилось более 1400 сложных боевых систем с пустыми руками. Квон Боп[6], например, возник как общий

RC: 111403

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/корейского-хапкидо>

термин для обозначения техник с пустыми руками. Су Бак До и Тхэкён [7] были двумя боевыми системами с акцентом на низкие и летящие удары ногами, а Су Сул или Кум До были разнообразными системами владения мечом. Все эти объединенные техники постепенно были оценены и систематизированы Киммом (1985), давшим имя Кук Сулл (TEDESCHI, 2006).

Хапкидо вместе с тхэквондо (еще одним корейским искусством), в свою очередь, были замечены и внедрены в Вооруженных Силах Соединенных Штатов Америки, затем в другие страны Европы и, наконец, прибыли в Бразилию, как мы могли видеть ранее в кратком изложении. , истории.

В настоящее время хапкидо вызвало большой интерес со стороны нескольких директоров школ, а также учителей из-за его критериев дисциплины, порядка, иерархического уважения и сердечности (LIM, 2017).

Практика хапкидо, например, в некоторых бразильских школах показала явный прогресс и значительное улучшение поведения учащихся и дисциплины, телесного сознания и самооценки. Тем не менее, мы все еще можем наблюдать, что хапкидо очень мало освещается в обществе и с предубеждением некоторых в отношении этого искусства, смешивая его с народными поверьями (GAMA, 2019).

По словам Гамы (2019), хапкидо в настоящее время внедряется в некоторых государственных и муниципальных школах по инициативе некоторых инструкторов и учителей. Кроме того, вышеупомянутое корейское боевое искусство внедряется в несколько образовательных проектов по всей территории страны по свободной инициативе нескольких профессионалов, которые работают над восстановлением правонарушителей и маргинализированных молодых людей и которые очень легко адаптируются к дисциплине и порядку, установленным Корейское боевое искусство.

RC: 111403

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/корейского-хапкидо>

Работа с хапкидо в государственных, муниципальных и частных школах города Куритиба имеет конкретную цель включения вышеупомянутого боевого искусства в учебную программу, однако сначала это занятие предлагается как внеклассное занятие и включается во внеурочное время. .

По словам Ким (2005), преподавание хапкидо все еще является чем-то новым и необычным, потому что многие учителя до сих пор не знают, как работать с этим содержанием в своих классах, или они все еще чувствуют себя неуверенно, потому что у них никогда не было возможности развивать это искусство.

Хотя учитель физкультуры не имеет более полной или всесторонней подготовки по хапкидо, можно работать в рамках школьной формы, пригласив квалифицированного инструктора или учителя для демонстрации искусства.

2.5 КОДЕКС ЭТИКИ И ДИСЦИПЛИНЫ ХАПКИДО

Также замечено, что хапкидо, как и другие боевые искусства, имеет строгий кодекс этики и поведения, с дисциплинами и менталитетом, систематизированными в разной степени, направленными на высокое развитие его практикующих, инструкторов, учителей, мастеров и гроссмейстеров, сосредоточенных на самооборона — Хо Шин Сулл — и подготовка боевого духа практикующего (KIMM, 2005).

По словам Кимма (2005), древние практикующие боевые искусства следовали строгим правилам лояльности как королю, так и своим родителям и друзьям, проявляли храбрость в бою, проявляли простоту и благоразумие в своем *modus vivendus*, установив пять основных этических правил. , а именно:

- Будь верен королю;
- Быть послушным и слушаться родителей;

RC: 111403

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/корейского-хапкидо>

- Будьте верны и чтите своих друзей;
- Никогда не отступай перед врагом;
- Совершите разумное убийство.

Таблица 2, адаптированная из Kimm (2005), содержит Этический кодекс, демонстрирующий представление таблицы.

Таблица 2 – Кодекс чести хапкидо

화랑의 영 STRICT CODE OF HONOR HWA RANG DO
하나 1 - BE LOYAL YOUR KING.
둘 2 - BE OBEDIENT AND RESPECT YOUR PARENTS.
셋 3 - BE LOYAL AND HONOR YOU FRIENDS.
넷 4 - NEVER RETREAT BEFORE THE ENEMY.
다섯 5 - TO REALIZE A SENSIBLE DEATH .

Источник: Адаптация Dr. Хе-Янг Кимм, 2005 г.

Со временем, по мере того как общество развивалось и становилось все более сложным, создавались другие рецепты. А хапкидо, будучи искусством самообороны, требует дисциплины, порядка, самоконтроля и иерархии в применении боевых приемов и приемов самообороны. Поэтому этический кодекс обязателен для регулирования и контроля применимости его методов и совести его воинов (GAMA и GAMA, 2019).

RC: 111403

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/корейского-хапкидо>

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАССМОТРЕНИЯ

В рамках представленной работы обзор указанной литературы показал историческую значимость хапкидо и включение этого корейского боевого искусства в качестве одной из преобладающих основ психофизио социального развития общества и его проявления в развитии великих народов.

Систематизация его приемов и аспектов служит поддержкой в качестве образовательного инструмента для специалистов по физическому воспитанию в обучении детей, молодежи и взрослых, принося многочисленные преимущества.

Отмечается, что основная цель работы была выполнена, представив историю этого корейского боевого искусства и его основоположников. Изучение библиографических ссылок и различных выдержек, прокомментированных в этой статье, позволило нам более точно понять, что хапкидо является полезным инструментом для формирования характера, развития личности и создания дисциплинарного порядка.

Очевидно, что роль боевого искусства хапкидо достойна уважения и значительна в процессе сбалансированного обучения детей, молодежи и взрослых. Хапкидо показывает, что оно может развить высокую самооценку, не позволяя молодому человеку съеживаться перед лицом огромной задачи по преобразованию общества.

Эта статья расширяет круг знаний о влиянии хапкидо на формирование и о том, как оно может способствовать развитию человеческого потенциала. Тема этой статьи все еще довольно обширна и потребует от других коллег более глубокого изучения этой темы. Исследователи должны приспособливаться к электронным и цифровым средствам массовой информации при подготовке

RC: 111403

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/корейского-хапкидо>

научных статей, посвященных хапкидо и другим боевым искусствам, ставя под сомнение их влияние на мировое общество.

Наконец, мы приходим к выводу, что необходима научно-техническая оценка, связывающая хапкидо и боевые искусства непосредственно с философией, психологией, физическим воспитанием и спортивной медициной, с практическим применением для общества и специализированных сообществ на разных континентах.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

AMARAL, Rodrigo. **Ensino de Qualidade é Segredo do Sucesso na Coréia do Sul**. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2002/020819_educaro3.shtml>. Acesso em 20. Mar. 2020.

CALDAS JR, P. **Hapkido: o caminho da energia coordenada**. São Paulo: online 2011.

GAMA, U. A. A.; GAMA, M. M. **Hapkido Song Do Kwan – Sistema Filosófico e Marcial**. Ed. Vidya, Curitiba, v. 01. 2019.

GAMA, U. A. A.; **Hapkido & Taekwondo – O Song Do**. Disponível em: <<https://www.hapkidocuritiba.com/o-que-e-song-do> >. Acesso em 20. Mar. 2020.

GAMA, U. A. A.; **Um Breve Perfil Psicanalítico do Bully ou Agressor**. Disponível em: < <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/psicologia/perfil-psicanalitico-do-bully> >. Acesso em 12. Fev. 2020.

LIM, Y. K. **Hapkido Martial Arts for Kids and Adults**. A. Changkwan Co, South Korea, 2017.

RC: 111403

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/корейского-хапкидо>

MILLER, G. **The Hapki Way: The Origins and Usage of Hap and Ki in Hapkido.** EUA, Ga Miller Consulting Publishing, 2016.

PELLEGRINI, John. **Combat Hapkido: The Martial Art for the Modern Warrior.** Florida: Black Belt Books Co, 2009.

KIM, M. Y.; KIM, J. **Power Hapkido Essential Techniques.** New York: Turtle Publishing & Sam Kwang Printing Ltd., 2005.

KIMM, He-Young. **Kuk Sool – History of Hapkido.** Baton Rouge: Jackson College Press, 2005.

_____. **Chul Hak – Philosophy of Kuk Sool.** Baton Rouge: Jackson College Press, 2005.

_____. **Young-U, Hyul Bub and Lee Ron.** Baton Rouge, Louisiana, Jackson College Press, 2005.

SHEYA, J. **Traditional Hapkido.** Florida, U.S. Black Belt Mag. Publishing, 2000.

SHAW, Scott. **Hapkido: Korean Art of Self-Defense – Martial Art.** Florida, Turtle Publishing, 2011.

TEDESCHI, Marc. **Hapkido: an introduction to the art of self-defense.** Boston: Weatherhill, London, 2006.

ПРИЛОЖЕНИЕ – ССЫЛКА НА СНОСКИ

2. Произносится Нар (как в английском Help) с придыхательной буквой «Н»; Ки-до (с циркумфлексным акцентом только в произношении, а не на письме).

RC: 111403

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ру/корейского-хапкидо>

3. Бодхидхарма (произносится как «бодхидхарма»), индийский монах, 28 лет. Патриарх буддизма, основатель дзен или китайского чань. Имя Бодхидхарма состоит из двух слов: «Бодхи» (), означающее «просветленный», и «Дхарма» (), означающее «закон или долг».

4. Йон-бом, также известный как «нунчаку», восточное боевое оружие, состоящее из двух маленьких палочек, соединенных веревкой или цепью.

5. Другое оружие, которое было разработано корейским народом, такое как: кунг-са (стрельба копьем и луком), кумдо (похоже на кендо), киса-буб (езда верхом), дан кум сул (метание ножей), такюк сулл (боевые приемы и контратаки), Су Ён Буб (плавание и ныряние) и другие.

6. Произнесите «комбо».

7. Произнесите «субакдо» и «текион».

Отправлено: Июнь 2021 г.

Утверждено: Сентябрь 2021 г.

RC: 111403

Доступно в: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/образование-физика-ru/корейского-хапкидо>